

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРФЕРОНОВ С
ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ
МАТЕРЕЙ ИНФИЦИРОВАННЫХ COVID-19**

Кароматова Ф.А.¹, Саъдуллоева И. К.¹, Саидова Д.И.²

1. Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

**2. Бухоро вилоят кўп тармоқли болалар тиббиёт маркази “Неонатология”
бўлими мудири, Бухоро, Ўзбекистон**

Резюме : мақолада COVID-19 инфекцияси билан касалланган оналардан туғилган чақалоқлар қонида интерферонларнинг хусусиятлари, унинг чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлар ва қон клиник таҳлили кўрсаткичлари билан корреляцион боғлиқлиги ўрганилган ва таҳлил натижалари ёритилган.

Калит сўзлар : COVID-19 инфекцияси, янги туғилган чақалоқлар, интерферонлар, SARS-CoV-2, хомиладор аёллар, IFN- γ , IFN α

Кароматова Ф.А.¹, Саъдуллоева И. К.¹, Саидова Д.И.²

1. Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан. 2. Заведующий отделением неонатологии Бухарского областного многопрофильного детского медицинского центра, Бухара, Узбекистан

Аннотация: В статье изучены особенности интерферонов в крови детей, рожденных от матерей, инфицированных COVID-19, их взаимосвязь с антропометрическими параметрами детей и показателями клинического анализа крови, представлены результаты анализа.

Ключевые слова: инфекция COVID-19, новорожденные, интерфероны, SARS-CoV-2, беременные женщины, IFN- γ , IFN α

Karomatova F.A.¹, Sadulloeva I.K.¹, Saidova D.I.²

1. Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

2. Head of the Department of Neonatology, Bukhara Regional Multidisciplinary Children's Medical Center, Bukhara, Uzbekistan

Abstract: The article studies the characteristics of interferons in the blood of children born to mothers infected with COVID-19, their relationship with the

anthropometric parameters of children and clinical blood test parameters, and presents the results of the analysis.

Key words: COVID-19 infection, newborns, interferons, SARS-CoV-2, pregnant women, IFN- γ , IFN α

Актуальность: Коронавирусная инфекция COVID-19 (от англ. — Corona Virus Disease 2019) — тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые это инфекционное заболевание было выявлено в китайском Ухане в декабре 2019 года.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение новой коронавирусной инфекции международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. [6]

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии. [8]

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, когда началась пандемия, количество случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей было небольшим и заниженным по сравнению с населением в целом. По состоянию на 20 февраля 2020 года в Китайской Народной Республике было зарегистрировано 75 465 подтвержденных случаев, причем 2,4% подозреваемых случаев были в возрасте до 19 лет.

Анализ одного крупного города на юге Китая показывает, что с момента вспышки до 24 марта 2020 года доля детей в возрасте до 15 лет увеличилась с 2% до 13% всех случаев. [1]

По состоянию на 1 марта 2020 года летальность среди больных детей в возрасте 10-19 лет составила 0,2%, однако летальных исходов среди детей до 10 лет не было. [7]

Согласно совместному отчету Американской академии педиатрии и Международной ассоциации детских больниц, в динамике пандемии в США число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди детей во второй половине июля выросло на 40,0% и составило 8,8% всех случаев заболевания COVID-19 в стране. По состоянию на 30 июля в США число детских смертей составило 86, что составляет 0,06% от общего числа смертей и 0,03% детей, инфицированных вирусом. [4]

Текущие данные свидетельствуют о том, что дети составляют до 10% инфицированных SARS-CoV-2 и 2% пациентов с клинически диагностированным COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, с момента регистрации первого случая (с 16 марта 2020 года) по 20 октября текущего года коронавирусом COVID-19 заразился 9 571 ребенок, что составило 15% от общего числа больных. Среди детей наблюдался 1 случай летального исхода (0,01%).

Есть сообщения о случаях заболевания COVID-19 у новорожденных. Гораздо реже заболевание встречается у новорожденных, у которых не доказан путь внутриутробной передачи инфекции. [12]

Несмотря на ежедневное увеличение количества опубликованных научных исследований о течении COVID-19 во время беременности, достоверной информации для того, чтобы сделать объективные выводы о тяжести заболевания или конкретных осложнениях заболевания у беременных, недостаточно, а также о вертикальной передаче, перинатальных и неонатальных осложнениях. [11]

Хотя во время первой волны вертикальной передачи COVID-19 от беременных женщин к младенцам не сообщалось, это увеличивало риск пневмонии, вызванной COVID-19, во время беременности, кесарева сечения и преждевременных родов. [3]

Анализ иммунного ответа младенцев, рожденных от матерей, инфицированных SARS-CoV-2, обнаружил в слюне младенцев специфические антитела Ig против SARS-CoV-2, что может частично объяснить, почему новорожденные устойчивы к инфекции SARS-CoV-2. Сделаны выводы о том, что инфицированные матери в перинатальном периоде, вероятно, не только пассивно защищают новорожденного секреторными IgA, выделяемыми с грудным молоком, но и активно стимулируют иммунную систему новорожденных с помощью иммунных комплексов грудного молока. [5]

В ходе научных исследований было обнаружено, что материнские IgG-антитела против SARS-CoV-2 передаются через плаценту после бессимптомного и симптоматического заражения во время беременности. Концентрация антител в пуповинной крови зависит от концентрации материнских антител и продолжительности периода от начала заражения до родов, а результаты демонстрируют потенциал материнских антител, специфичных к SARS-CoV-2, для защиты новорожденных от коронавирусной болезни 2019 года. [10]

При изучении гуморального и клеточного иммунитета при инфекциях SARS-CoV-2 во время беременности с целью изучения иммунного ответа плода и влияния инфекции на иммунитет матери и плода в пуповинной крови

(пуповинной крови) во всех случаях обнаруживались определяемые концентрации антител IgG против SARS-CoV-2, И1b, ИL6 и ИFN-g, но систематически не выявлялись антитела IgM против SARS-CoV-2. Была обнаружена значительная корреляция между мононуклеарными клетками CD3+ плода и концентрацией IgG в СQ. Также была обнаружена значительная корреляция между концентрацией IgG в ПК и подгруппами фетальных CD3+/CD4+ и CD3+/CD8+ Т-клеток. Эти данные не подтверждают плацентарную передачу SARS-CoV-2, но предполагают, что значительный иммунный ответ передается плоду в случаях материнской инфекции SARS-CoV-2. [2]

Существуют исследования, которые показали устойчивый функциональный ответ антител на SARS-CoV-2 у новорожденных и ограниченное производство ИFN-g, что, как было показано, снижает количество тяжелых случаев COVID-19 у детей. Это особенно неожиданно для маленьких детей, склонных к тяжелым заболеваниям, вызванным другими респираторными вирусами. В исследовании участвовали 4 младенца с легкой лихорадкой в возрасте до 3 месяцев и сравнивались иммунные реакции младенцев с подтвержденным COVID-19, их родителей с подтвержденным диагнозом и взрослых, выздоровевших от подтвержденного COVID-19, в контрольной группе. Было обнаружено, что наличие более высоких уровней IgG и IgA к белку Spike SARS-CoV-2 в сыворотке младенцев, хотя и не было статистически значимым, по сравнению с серопозитивными взрослыми, обладает способностью блокировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки. Также в слюне младенцев наблюдалась устойчивая реакция на скачки IgG и IgA. В периферической крови младенцев продукция ИFN-γ мононуклеарными клетками ограничена, а количество специфичных для спайков ИFN-γ- и/или TNF-α, продуцируемых Т-клетками, сходно с таковым у взрослых. Было высказано предположение, что стабильные функциональные реакции антител у младенцев и ограниченное производство ИFN-γ могут помочь защитить их от тяжелой формы COVID-19. [9]

Материалы и методы: С целью оценки общего состояния и изучения клинико-лабораторных параметров крови новорожденных, родившихся от матерей с COVID-19, проводили исследование на базе специализированного родильного комплекса города Каган Бухарской области и на базе Бухарского областного перинатального центра (БОПЦ). Были обследованы 126 новорожденных детей, которые были разделены на 2- группы.

В 1-ю (контрольную) группу вошли 60 здоровых новорожденных детей от матерей с физиологически протекающей беременностью;

-во 2-ю группу – 66 доношенных новорожденных от матерей с COVID-19 средней тяжести.

Классификация и оценка тяжести состояния беременных и их новорожденных проводилась в соответствии с МКБ-10 пересмотра и клиническими рекомендациями ВОЗ.

Всем новорожденным проведены общеклинические методы обследования и определены цитокины IFN γ , IFN α , антитела к IFN α в крови в первые сутки жизни. Новорожденные дети включались в исследование после получения письменного информированного согласия матери.

Цитокины определяли в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-бест» и «Цитокин» (Россия).

Для определения содержания цитокинов (интерферонов) в сыворотке крови исследуемых групп использовали методику трехстадийного «сэндвича» – это вариант трехфазного иммуноферментного анализа с использованием моноклональных антител к определенному цитокину.

Принцип метода. На первой стадии анализа исследуемые и контрольные образцы инкубируют в лунках с иммобилизованными антителами. Имеющийся в образцах искомый цитокин связывается с иммобилизованными антителами. Не связавшийся материал удаляется отмывкой. Связавшийся медиатор взаимодействует при инкубации с конъюгатом №1 (антитела к цитокину человека с биотином). Не связавшийся конъюгат №1 удаляется отмывкой. На третьей стадии связавшийся конъюгат №1 взаимодействует при инкубации с конъюгатом №2 (стрептавидин с пероксидазой хрена). После третьей отмывки количество связавшегося конъюгата №2 определяют цветной реакцией с использованием субстрата пероксидазы хрена - перекиси водорода и хромогена - тетраметилбензидина. Реакцию останавливают добавлением раствора стоп-реагента и измеряют оптическую плотность растворов в лунках при длине волны 450 нм.

Чем больше интенсивность окрашивания пропорциональна, тем больше количество имеющегося в образце данного медиатора иммунного ответа.

Все полученные результаты подвергаются измерению оптической плотности (интенсивности окрашивания) раствора в лунках и на основании эталонных образцов с известной концентрацией рассчитывается концентрация

интерлейкинов в исследуемых образцах. Чувствительность анализа от 0,5 до 15 пг/мл.

Результаты исследование: Корреляция и корреляционная взаимосвязь показывает вероятность или статистическую зависимость. В отличие от функциональной зависимости корреляция возникает тогда, когда зависимость одного из признаков от другого осложняется наличием ряда случайных факторов. Данная зависимость выражается через коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1. Чем выше значение коэффициента корреляции, тем больше зависимость между величинами. Корреляция бывает положительной и отрицательной.

Для разработки эффективных информативных индикаторов развития затяжной желтухи у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19, проводили корреляционный анализ изученных параметров крови и мочи.

Анализ взаимосвязи между иммунологическими параметрами крови в первые сутки жизни у новорожденных обследуемой группы показал, что антропометрические показатели зависят от уровня тромбоцитов крови и общего билирубина, от уровня гематокрита и времени свёртывания крови (рис.1.) Выявили заметную отрицательную связь между показателем веса новорожденного при рождении и уровня тромбоцитов крови- $r=-0,31$, на фоне слабой положительной связи веса ребенка с уровнем общего билирубина- $r=0,23$.

Рис 1. Взаимосвязь показателей роста и веса новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

Рост ребенка и баллы набранные при оценке состояния новорожденных по шкале Апгар при этом имеют заметную отрицательную связь с концом времени свертывания крови $r=-0,31$ и $r=-0,31$, соответственно.

Корреляционный анализ показателей общего анализа крови, коагулограммы и обмена билирубина с печеночными трансаминазами приведены в рисунке 2, что наглядно связи гемоглобина с изученными параметрами крови у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19.

При этом выявили слабые отрицательные связи уровня гемоглобина с уровнем свободного билирубина ($r=-0,2$), АСТ ($r=-0,17$), с антителами к INF- α ($r=-0,16$) и INF- α мочи ($r=-0,13$).

Рис 2. Взаимосвязь гемоглобина с другими показателями крови у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

Такая взаимосвязь была установлена между эритроцитами крови новорожденных обследуемой группы, с другими параметрами их крови (рис.3.).

Рис 3. Корреляции эритроцитов новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

Установлено, что уровень ИНФ-а в пуповинной крови новорожденных, родившихся от матери с COVID-19, зависит от форменных элементов крови и времени свёртывания крови. При этом эритроциты периферической крови имеют слабые отрицательные связи с ИНФ α ($r=-0,175$), с АТ к ИНФ α ($r=-0,203$), рис.3.

В ходе исследования для прогноза развития синдрома системного воспаления у новорожденных, отобранных для обследования, были установлены взаимосвязи уровня лейкоцитов периферической крови с другими показателями их крови.

Выявили положительные связи лейкоцитов с показателями Нт и ВСК, на фоне отрицательной связи с уровнем свободного и связанного билирубина. Установлена слабая положительная связь ИФН γ с лейкоцитами крови у новорожденных в первые 7 суток жизни ($r=0,14$), рис.4.

Рис 4. Корреляции лейкоцитов новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

Анализ взаимосвязи интерферонов у новорожденных, при рождении от материс COVID-19, показали слабые отрицательные взаимосвязи с другими параметрами их крови.

Рис 5. Взаимосвязи интерферонов у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

При этом ИФН α у новорожденных в первые сутки жизни имеет отрицательные слабые связи с уровнем общего билирубина ($r = -0,216$), ИФН- γ имеет слабую отрицательную связь с концом времени свёртывания крови ($r = -0,24$), рис.5.

Для ранней диагностики и прогноза течения периода новорожденности у детей, родившихся от матери с COVID-19, возникает необходимость проведения биохимических и иммунологических анализов у новорожденных.

При этом с целью уменьшения инвазивных процедур, проводили изучение интерферонов в моче у новорожденных с затяжной желтухой в течение первых 28 дней жизни.

Проводили корреляционный анализ с параметрами крови полученными в первые сутки жизни с результатами интерферонов мочи в динамике в течении первых 28 суток жизни. Результаты анализа показали заметную отрицательную зависимость уровня ИФН- γ крови в первые 7 суток жизни от уровня ИФН- α мочи новорожденных в течении первых 28 дней жизни- $r = -0,30$. Следовательно, повышение уровня ИФН- α мочи новорожденных в течении первых 28 дней жизни показывает снижение уровня ИФН- γ крови в динамике и наоборот. То есть получилось возможность неинвазивного прогноза развития перинатальной патологии у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19, рис.6.

Рис 6. Корреляция интерферонов мочи новорожденных, родившихся от матери с COVID-19

Была установлена заметная отрицательная взаимосвязь между началом времени свёртывания крови у новорожденных и уровня ИНФ- γ мочи $r=-0,25$. При этом тромбоциты крови новорожденных также имеют слабую отрицательную связь с уровнем ИНФ- γ мочи $r=-0,17$.

Следовательно, для прогнозирования состояния здоровья новорожденных и вероятности развития затяжной желтухи, по значениям ИНФ- γ мочи у новорожденных получили возможность прогнозировать и оценить состояние свёртывания крови, риск развития ДВС синдрома и коагулопатии у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19.

Полученные результаты исследования и данные корреляционных анализов взаимосвязи показателей крови и мочи новорожденных, родившихся от матери с COVID-19, показали, что самым надежным методом оценки состояния новорожденных, диагностики и прогноза развития серьёзных осложнений и критических состояний, а также развития затяжной желтухи с риском формирования энцефалопатии является уроцитокينوдиагностика.

Таким образом, благодаря заметной положительной связи ИНФ- α в сыворотке крови у новорожденных со свободным билирубином ($r=0,279$) и заметной отрицательной связи ИНФ- γ мочи со связанным билирубином ($r=-0,27$), являются индикаторами развития затяжной желтухи у новорожденных, родившихся от матери с COVID-19.

Список литературы

1. Davis AL, Carcillo JA, Aneja RK, Deymann AJ, Lin JC et al. American College of Critical Care Medicine clinical practice parameters for hemodynamic support of pediatric and neonatal septic shock. *CritCareMed*. 2017;45(6):1061-93. Epub 2017/05/17. doi: 10.1097/CCM.0000000000002425. PubMed PMID: 28509730.
2. Ernesto González-Mesa^{1,2}, Eduardo García-Fuentes³, Rafael Carvia-Pontiasec⁴, et.al Transmitted Fetal Immune Response in Cases of SARS-CoV-2 Infections during Pregnancy Diagnostics (Basel)2022 Jan 19;12(2):245. doi: 10.3390/diagnostics12020245.
3. Itziar Carrasco^{1,2}, Mar Muñoz-Chapuli³, Sara Vigil-Vázquez⁴, et.al. SARS-COV-2 infection in pregnant women and newborns in a Spanish cohort (GESNEO-COVID) during the first wave *BMC Pregnancy Childbirth* 2021 Apr 26;21(1):326. doi: 10.1186/s12884-021-03784-8
4. Joint report from the American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association. Children and COVID-19: State Data Report. Summary of publicly reported data from 49 states, NYC, DC, PR, and GU Version: 7/30/20.
5. Maria Giulia Conti^{1,2}, Sara Terreri³, Eva Piano Mortari³ et.al. Immune Response of Neonates Born to Mothers Infected With SARS-CoV-2 *JAMA Netw Open* 2021 Nov 1;4(11):e2132563. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.32563
6. Nicholas J. Beeching, Tom E. Fletcher, Robert Fowler. COVID-19. *BMJ Best Practices*. BMJ Publishing Group (17 февраля 2020)
7. Page last reviewed: March 26, 2020 CDC. National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases.
8. Tedros Adhanom Ghebreyesus. BREAKING (англ.). World Health Organization (11 March 2020). Дата обращения 11 марта 2020.
9. Ану Гоенка 1 2, Элис Холлидей 1, Микаэла Грегорова 1, et al. Young infants exhibit robust functional antibody responses and restrained IFN- γ production to SARS-CoV-2 *Cell Rep Med* 2021 Jul 20;2(7):100327.doi: 10.1016/j.xcrm.2021.100327. Epub 2021 Jun 9.
10. Дастин Д. Фланнери 1 2 3, Сигрид Гума 4, et.al. Assessment of Maternal and Neonatal Cord Blood SARS-CoV-2 Antibodies and Placental Transfer Ratios *JAMA Pediatr* 2021 Jun 1;175(6):594-600.doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.0038
11. Джей Хуан 1, М М Гил 2 3, З Жун 4, Effect of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on maternal, perinatal and neonatal outcome: systematic review. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2020 Jul;56(1):15-27. doi: 10.1002/uog.22088

12. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Временные методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Версия 8.1 (01.10.2020)., Wang S, Guo L, Chen L, Liu W, Cao Y, Zhang J, Feng L. A case report of neonatal COVID-19 infection in China. Clin Infect Dis. 2020 Mar 12. pii: ciaa225. doi: 10.1093/cid/ciaa225.